

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОНОВКИ СОВРЕМЕННОГО ТАНКА

Кубаев З. Н.

старший преподаватель кафедры Технической обеспечения,
Чирчикское ВТКИУ, майор

Зоиров М.А.,

старший преподаватель кафедры Технической обеспечения,
Чирчикское ВТКИУ, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15120495>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2025 yil

KEY WORDS

*Вооружение,
компановка, двигатель,
габарит, средств поражения,
защищенность, подвижность,
автоматизированные
средства управления, передача
информации.*

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены современные направления бронетанкового вооружения и изменение и компоновки в зависимости от развития силовых установок, средств поражения и внедрения новых систем в комплексе управления вооружения.

В современном мире происходящие перемены связаны с возникновением новых центров сил, но нежелание некоторых западных государств признавать многополярное устройство мира и попытки их любой ценой сохранить свое влияние на мировой арене приводят к возрастанию роли вооруженных сил как инструмент политики

При непрекращающихся попытках США совместно с государствами НАТО, как в экономической сфере применением незаконных экономических санкций, так и в военной сфере поставляя оружие террористическим режимам для дестабилизации и захвата силовым путем власть в различных государствах во всем мире.

В государствах с танковой промышленностью ведутся и принимаются различные концепции развития бронетанкового вооружения, который является реакцией на изменяющиеся внешние условия поддержания обороноспособности путем создания новых образцов.

Закономерности развития БТВТ определяются из анализа ведения боевых действий в войнах и вооруженных конфликтах с учетом их особенностей. Опыт боевых действий XX и начала XXI века показывает, что применение танков является определяющим условием в достижении победы над противником, «нет и не предвидится более дешевой и более мощной системы вооружения, которая могла бы сравниться с танком по своим характеристикам и была бы способна обеспечить высокую маневренность, защиту от огня противника, огневую мощь и возможность действовать в любую погоду, днем и ночью, в различных видах боя» [1].

Танкостроение до 60-х годов XX века осуществляло по пути развития двух видов танков — среднего и тяжелого. Такая тенденция была обоснована успешным применением в ходе II мировой войны средние танки (рис. 1

T-34), обладающего надежностью, высокой подвижностью, достаточной

защищенностью и огневой мощью для ведения успешных наступательных операций. Для штурма сильно укрепленных позиций использовались тяжелые танки. Высокий уровень защиты этих машин и огневая мощь их пушки эффективно использовались для штурма наиболее укрепленных участков обороны противника [2].

Из истории известно что, в СССР к середине 50-х годов были созданы образцы тяжелых танков, оснащенные мощной 130-мм нарезной пушкой, передовыми на тот момент времени системами управления огнем, удачными гидромеханическими трансмиссиями, что обеспечивало советским тяжелым танкам впечатляющие тактико-технические характеристики. Однако, несмотря на достигнутые результаты, изменилась концепция и появились средние танки. Основная идея заключалась совместить вооружение и защиту тяжелого танка при массе, близкой к массе среднего танка.

К началу 70-х годов конструкторам удалось добиться в этом направлении значительных результатов за счет применения множества оригинальных решений (комбинированная броня, механизм заряжания, мощная 125-мм гладкоствольная пушка и т. д.). Принятый на вооружение в СССР танк Т-64А (рис. 1) по защищенности и огневой мощи существенно превосходил танки стоящие на вооружении стран участниц блока НАТО, и был значительно легче их.

Рис. 1. Средний танк

Т – 34 – 85

Т – 64А

Дальнейшее развитие этой концепции различными конструкторскими бюро (КБ) привело к тому, что к концу 70-х годов XX века в СССР было три примерно одинаковых по тактико-техническим характеристикам танка:

Т-64 - разработки харьковского КБ, Т-72 - разработки нижнетагильского КБ и Т-80 - разработки Ленинградского КБ. Однако эти машины были лишены унификации, что усложняло организацию их эксплуатации, а танк Т-64 из-за слишком облегченной ходовой части не имел перспектив в модернизации, которая, как правило, приводит к увеличению уровня защиты, сопряженного с увеличением массы машины. В начале XXI века была предложена концепция, обеспечивающая оптимальную номенклатуру боевых средств с повышением суммарной боевой эффективности при значительном сокращении затрат на обучение персонала и технического обеспечения, повышения эффективности производства за счет сокращения номенклатуры машин. Предлагалось создать систему машин, составляющую основную массу боевой техники полка, на базе шассе танка Т-90А (рис. 2) с унификацией по узлам и системам шасси внутри системы на уровне 70–80 % [3].

Этот концептуальный подход не является новым, в СССР в рамках программного планирования развития военных гусеничных машин осуществлялось формирование их номенклатуры в составе семейств [4].

Использование шасси танка Т-90А для семейства машин обеспечивает повышение эффективности производства и эксплуатации таких машин, сокращение времени на обучение экипажей и состава ремонтных органов, но не дает значительного

повышения характеристик машин по огневой мощи и защищенности без значительного ухудшения характеристик подвижности.

Это связано в первую очередь с достигнутым пределом модернизации двигателя В-92С2, а также с использованием торсионной подвески. Кроме того, шасси танка из-за своих конструктивных особенностей (расположения моторно-трансмиссионного отделения в кормовой части машины) не позволит в полной мере реализовать требования, предъявляемые к боевым машинам пехоты, самоходным артиллерийским установкам, инженерным машинам и т. д.

В настоящее время завершаются работы по созданию единых шасси «Армата», «Курганец», «Бумеранг», которые обеспечат реализацию семейства боевых машин с боевыми свойствами, сопоставимыми с аналогами стран-участниц блока НАТО, а по некоторым параметрам и превзойдут их. Такой путь является наиболее целесообразным, так как применение унифицированных основных составных частей шасси, которые определяют характеристики подвижности машины, является общим по конструктивному исполнению для образцов различного назначения.

Таким образом, в настоящее время развитие парка БТВ в России развивается по двум не исключаящим друг друга концептуальным направлениям. Первое, экономически выгодное с точки зрения программы закупки и обеспечения эксплуатации, позволяет закрыть текущие нужды войск боевыми машинами с характеристиками, достаточными для выполнения сегодняшних задач. Второе - более затратное, заключается в разработке новых перспективных машин, но позволяет постепенно обновлять парк образцами БТВ с характеристиками, обеспечивающими превосходство над противником.

В армиях стран блока НАТО уже с 90-х годов прошлого века стало формироваться единое информационно-коммуникационное пространство, которое обеспечивает широкое применение высокоточного оружия (ВТО). На фоне успехов применения ВТО в военных конфликтах, где войска коалиций стран НАТО имели господство в воздухе и осуществляли борьбу со странами, вооруженные силы которых были оснащены устаревшей советской техникой, многие эксперты высказывали критические мнения о роли сухопутных войск в достижении военно-политических целей локальных войн и вооруженных конфликтов. Отсутствие проведения глубоких наступательных операций, требующих большого количества танков, привело к переоценке концепции основного танка, призванного решать такие задачи, как прорыв укрепленных полос обороны, борьба с танками.

Однако опыт ведения боевых действий в локальных военных конфликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, на Украине показал, что применение сухопутных войск в горно-лесистой и урбанистической местности без поддержки БТВ не имело успеха. Также использование американцами колесных бронированных машин типа «Страйкер» в Афганистане, Ираке и в Сирии не показало преимуществ концепции использования легких колесных машин.

Успешное применение ручных противотанковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, минирование колонных путей и дорог выявило существенные проблемы, заключающиеся в том, что БТВ нуждается в усилении баллистической защиты, повышении противоминной стойкости и защищенности от противотанковых средств ближнего боя.

Решение этих проблем в сокращенные сроки привело к увеличению габаритов и массы боевых машин. Для повышения защищенности на машины устанавливаются дополнительные броневые экраны с элементами динамической защиты, усиливают днище, оборудуют дистанционно управляемые пулеметные и гранатометные установки, устанавливают телевизионные и тепловизионные камеры, в том числе и кругового обзора [5, 6].

В зарубежной концепции танкостроения используется приспособляемость стоящих на вооружении образцов БТВ к изменяющимся условиям ведения боевых действий путем их модернизации. Такой подход обусловлен в первую очередь уверенностью руководства вооруженных сил стран НАТО в своем подавляющем военно-техническом и информационном превосходстве над противником во всех сферах, навязывании противостоящей стороне своей тактики ведения военного конфликта с использованием преимуществ дальнобойного ВТО и авиации. В этих условиях существенное возрастание массы зарубежных образцов БТВ, снижение уровня оперативной и тактической мобильности, их большая специализированность не входят в противоречие с концептуальными взглядами военных специалистов Запада на ведение сетецентрических войн. Единственным ограничивающим фактором признается необходимость оперативной переброски значительных контингентов войск с вооружением и военной техникой в любую точку земного шара.

Как показывает практика, концепция конструктивной доработки образцов БТВ, имеет высокую стоимость и не в полной мере может быть реализована в силу существующей конструкции машины. Появление машин, направленных на решение специализированных задач, приводит к увеличению разномарочности машин и, как следствие, трудностям, связанным с эксплуатацией и ремонтом таких образцов, сложностью или невозможностью их оперативной переброски на другие направления без демонтажа установленного оборудования [5, 7–9].

Концептуальный подход к созданию современного танка должен быть основополагающим принципом его универсальности в решении различных боевых задач во всех видах боевых действий и на различных театрах боевых действий. А также принцип обеспечения транспортабельности наземным, воздушным и морским транспортом в случае необходимости оперативного маневра войск.

Кроме того, на базе такого танка должны быть реализованы образцы, различные по своему функциональному назначению, в том числе средства огневой поддержки и специальные машины обеспечения. Для определения боевых задач необходимо понимать характер предстоящих боевых действий. Согласно новым положениям теории и практики ведения военных действий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО, общая идея ведения боевых действий заключается в центрально-сетевых совместных действиях. Суть этих действий состоит в том, что смешанные тактические группировки НАТО, управляемые из единого стратегического центра, будут одновременно действовать по отдельным ключевым элементам системы государственного и военного управления, частям и подразделениям сил ответного удара (воздействия) на всей территории противника. Еще до начала военных действий должно быть завоевано полное информационное превосходство, а с их началом

ставится задача достичь молниеносного, стратегического и оперативного паралича управления.

Характерной тенденцией в развитии способов боевого применения БТВ за рубежом в настоящее время является их использование в составе сравнительно небольших мобильных тактически самостоятельных войсковых формирований, укомплектованных по принципу «все — в одном», действующих на значительном удалении друг от друга в границах выделенных зон ответственности с правом командиров принимать самостоятельные решения для выполнения поставленных задач [6].

Как показывает опыт ведения СВО на Украине, в настоящее время и в ближайшей перспективе следует ожидать ведения боевых действий высокой интенсивности, связанных:

- с применением высокоточного оружия с большим радиусом действия;
- противотанковых комплексов, способных атаковать бронеобъекты с верхней полусферы в наименее защищенные места;
- мобильных воздушных и наземных безэкипажных ударных средств;
- современных средств ведения разведки с возможностью в режиме реального времени осуществлять целеуказание артиллерии и авиации;
- возросшими мобильными возможностями сторон конфликта с тенденцией на последующее увеличение;
- большой рассредоточенностью сил и средств по линии обороны, также большой вероятностью отсутствия линия обороны;
- осуществлением значительной части боевых действий в населенных пунктах, а также лесистой местности;
- действиями диверсионно-разведывательных и террористических групп противника.

С учетом этих данных обстоятельства при обосновании требований к новым образцам БТВ необходимо использовать принципиально новые подходы, позволяющие повысить боевые и эксплуатационные свойства БТВ, обеспечить унификацию машин различных родов войск.

В современной концепции российского танкостроения КБ реализуют перспективные пути построения образцов БТВ таких как:

- модульность - использование готовых (заранее разработанных) модулей вооружения, защиты, силовых установок и т.п.;
- блочность - возможность устанавливать и быстро заменять блоки защитных устройств, вооружения и других систем;
- базовость - возможность создания на основе унифицированных платформ широкого спектра боевых и обеспечивающих машин;
- встраиваемость - возможность применять новые образцы БТВТ в границах созданного единого информационно-коммуникационного пространства.

Такой подход реализуется в проходящих испытания образцах БТВ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» (рис. 3). В конструкцию данных машин закладывается высокий модернизационный потенциал, позволяющий оперативно внедрять новые разработки в области повышения огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости без существенной переделки корпуса и платформы путем замены блоков, модулей и систем на вновь разработанные. Все машины приспособлены к транспортированию железнодорожным, морским и воздушным транспортом, а машины легкой категории по массе - к выгрузке и погрузке в десантные корабли с воды. На базе создаваемых образцов БТВ может создаваться широкая гамма бронированных машин Сухопутных войск различного назначения [6].

Рис. 3. Перспективные образцы БТВ

1- танк Т-15 «Армата»; 2- бронетранспортер «Бумеранг»;
3- бронетранспортер «Курганец-25»; 4- БМП «Курганец-25»

Однако в настоящее время не решен вопрос создания формализованных моделей взаимодействия подразделений и образцов ВВТ на тактическом уровне при ведении боевых действий, что связано со сложностью описания и формализации этих процессов [10-12].

Концепцией дальнейшего развития танков в среднесрочной и долгосрочной перспективе должны быть определены приоритетные пути развития боевых свойств, обеспечение унификации и модульности построения машин, интеграции машин в единое информационно-коммуникационное пространство.

В концепции современного танка огневое поражение противника должно заключаться не только в уничтожении (подавлении) наземных целей, но также и воздушных целей, в том числе малоразмерных. Для этого необходимо обеспечить:

обнаружение сил и средств противника, их распознавание с ранжированием по приоритету уничтожения, в том числе автоматического распределения выявленных целей между огневыми средствами подразделения;

поражение выявленных целей с вероятностью, близкой к единице, с минимальной затратой времени, с применением обычных боеприпасов, так и управляемым вооружением;

передачу данных об обнаруженном противнике в единую систему взаимодействия и обмена информации между одиночными образцами и подразделениями, в том числе различных родов войск на уровне тактического звена.

Подведя итог вышесказанного следует отметить, что только высокий уровень развития современных отечественных военных технологий, развитие и повышение промышленных мощностей ВПК государства, а также постоянный сбор, обобщение и анализ состояния и перспектив развития новых систем вооружения обеспечат оптимальное построение системы обоснования развития и разработки ВВТ, что в конечном итоге позволит создавать перспективные образцы БТВ, позволяющие общевойсковым подразделениям достигать превосходства над противником при ведении боевых действий в различных театрах военных действий.

Литература:

1. Танки и танковые войска / Под общ. ред. А.Х. Бабаджаняна. - 2-е изд., доп. - М.: Воениздат, 1980. - 432 с.
2. Барятинский М. Советские танки в бою. От Т-26 до ИС-2. - М.: Яуза, Экспо, 2007. 352 с.
3. Домнин В.Б. Концепция развития системы боевых и обеспечивающих машин сухопутных войск. Труды XI Всероссийской НПК РАРАН «Актуальные проблемы защиты и безопасности». Т.
4. Бронетанковая техника и вооружение / В.Б. Домнин, Н.А. Молодняков, В.Н. Неволин. - СПб: НПО «Спец материалов», 2011. - С. 112-116.
5. Теория и конструкция танка. Т. 1. Основы системы управления развитием военных гусеничных машин / Под общ. ред. П.П. Исакова. - М.: Машиностроение, 1982. - 212 с.
6. Герд Энгель, Юрген Обстмайер. Боевые действия в населенных пунктах. Новый вызов для механизированных войск // Gerd Engel, Jurgen Obstmayer. Kampf im urbanen Umfeld. Strategie und Technik. - 2006.
7. Губанов Е.В., Дегтяров Д.И. Приоритетные направления развития бронетанкового вооружения и техники. Труды XVIII Всероссийской НПК РАРАН «Актуальные проблемы защиты и безопасности».
8. Бронетанковая техника и вооружение. - СПб: НПО «Спецматериалов», 2015. - С. 28-34.
9. Матвиенко Ю.А. Концепция «сетевцентрической» войны для армии России: «множитель силы» или ментальная ловушка // Экономические стратегии. - 2013.
10. Буренок В.М. Базис сетевцентрических войн - опережение, интеллект, инновации. // Независимое военное обозрение. - 2010.
11. Кондратьев А. Сетевцентрический фронт. Боевые действия в едином информационном пространстве // Национальная оборона. - 2011. - № 2.
12. Развитие функциональных свойств и технических средств семейства военных гусеничных машин тактического звена / [Л.Н. Ильин и др.] // Вестник Академии военных наук. - 2010. - № 3 (32). - С. 110-117.

INNOVATIVE
ACADEMY